

РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Р.М. Мусурманов

к.э.н., +99891 551-23-01, e-mail: radjab-musurmanov@rambler.ru

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19119259>

Аннотация. Создание свободных экономических зон и привлечение зарубежных инвестиций выгодно для национальных экономик. Рациональное использование зарубежных капиталовложений способствует развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых рабочих мест, повышению производительности труда, развитию отдаленных регионов. Особенно СЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в Узбекистане и выходе на евразийский рынок.

Ключевые слова: свободно экономические зоны, управленческие функции, государственное регулирование, рынки сбыта, управляющие компании (Дирекции СЭЗ), орган по координации и госрегулированию деятельности СЭЗ, инвестиционный проект.

Annotation. Creating free economic zones and attracting foreign investment is beneficial for national economies. Rational use of foreign investments contributes to the development of production, the transfer of advanced technologies, the creation of new jobs, increased labor productivity, and the development of remote regions. Especially FEZs offer businesses a number of competitive advantages for the implementation of projects, including the localization of production in Uzbekistan and entering the Eurasian market.

Keywords: free economic zones, management functions, state regulation, sales markets, management companies (FEZ Directorates), FEZ coordination and state regulation body, investment project.

Аннотация. Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish milliy iqtisodiyot uchun juda zarurdir. Xorijiy sarmoyalardan oqilona foydalanish ishlab chiqarishni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni o'tkazish, yangi ish o'rinlari yaratish, mehnat unumdorligini oshirish, olis hududlarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, EIZ O'zbekistonda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va Yevroosiyo bozoriga chiqish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun biznesga bir qator raqobat ustunliklarini taklif etadi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy zonalar, boshqaruv funksiyalari, davlat tomonidan tartibga solish, sotish bozorlari, boshqaruv kompaniyalari (SIZ direksiyalari), SIZ faoliyatini muvofiqlashtirish va davlat tomonidan tartibga solish organi, investitsiya loyihalari.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) играют ключевую роль в развитии мировой экономики. Они представляют собой территории, на которых созданы особые условия для предпринимательской деятельности, включая налоговые и таможенные льготы, упрощенные административные процедуры, а также улучшенную инфраструктуру. Различные страны и регионы земли успешно применяют концепцию СЭЗ для стимулирования экономического роста, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Для развития экономики, в Узбекистане действует множество свободных экономических зон (СЭЗ), включая общие промышленные, фармацевтические и сельскохозяйственные.

К основным промышленным СЭЗ относятся «Навои», «Ангрен», «Джизак», «Ургут», «Гиждуван», «Коканд», «Наманган» и «Хазарасп». Основные направления производства в СЭЗ Узбекистана:

- **Строительные материалы:** Выпуск цемента, гипсокартона, сухих смесей, изоляционных материалов.
- **Текстильная и швейная промышленность:** Производство готовой одежды, трикотажа, хлопчатобумажных изделий.
- **Электротехника и электроника:** Производство бытовой техники, кабелей, электронных компонентов.
- **Химическая и нефтехимическая промышленность:** Минеральные удобрения, пластмассовые изделия, резинотехнические товары.
- **Фармацевтика:** Производство лекарственных препаратов и медицинских изделий.
- **Пищевая промышленность:** Переработка сельскохозяйственной продукции.

В 2025 году в Узбекистане действовало несколько видов экономических зон, включая специальные экономические зоны (СЭЗ), малые промышленные зоны (МПЗ), технопарки и кластеры. На начало 2024 года в стране было 20 СЭЗ, 319 МПЗ, 22 технопарк и 439 кластеров.

В течение года их число продолжало расти, а также развивалась инфраструктура для поддержки экономической деятельности, например, была открыта система адресного обучения для безработных.

В течение первых десяти месяцев 2025 года деловая активность в экономических зонах Узбекистана показала устойчивую положительную динамику. Об этом свидетельствуют результаты комплексного мониторинга, проведенного Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР). Аналитики центра обобщили оперативные данные, полученные от налоговых и таможенных ведомств, а также информацию от Центрального банка, представив развернутую картину экономического состояния областей страны.

Анализ фискальных данных указывает на заметное укрепление доходной части бюджета.

В частности, налоговые поступления в масштабах республики увеличились на 17,4% в годовом исчислении. Локомотивами этого роста выступили Навоинская, Ташкентская и Сырдарьинская области, а также столичный регион, где средний прирост приблизился к отметке в 40%.

Не менее внушительные результаты зафиксированы в сфере таможенных сборов, объем которых по стране вырос на 20%. Здесь абсолютным лидером стала Сырдарьинская область, продемонстрировавшая феноменальный рост на 81%. Значительный вклад также внесли Республика Каракалпакстан с показателем в 43%, и группа регионов, включающая Навоинскую, Ташкентскую и Наманганскую области, где сборы увеличились в среднем на 25%.

Внешнеторговая деятельность также показала положительную динамику. Экспортные поставки товаров из республики за отчетный период выросли на 14,3%. Драйверами этого направления стали Сурхандарьинская область, увеличившая объемы экспорта на 80%, и Самаркандская область, где рост составил 39%.

Еще одним из направлений свободных экономических зон является создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке

производимой продукции в соответствии с международными стандартами и с принятием мер по обеспечению международного признания их решений.

Следует отметить, что преимуществом новых свободных экономических зон в Узбекистане является их удобное расположение, т.е. близость к обширным рынкам сбыта крупных городов республики и соседних государств, а также наличие в регионах минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, кадрового и предпринимательского потенциала и др.

Вместе с тем, особенностями вновь созданных свободных экономических зон являются те беспрецедентные льготы и преференции, которые предусмотрены в Указе Президента Республики Узбекистан для резидентов зон. Это особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

В частности, участники СЭЗ освобождаются от уплаты:

земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за:

- оборудование, материалы и комплектующие изделия, завозимые для собственных производственных нужд;

- строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Указанные льготы предоставляются на определенный период в зависимости от суммы внесенных инвестиций, в том числе в эквиваленте:

от 300 тыс. долл. США до 3 млн. долл. США - сроком на 3 года;

от 3 млн. долл. США до 5 млн. долл. США - сроком на 5 лет;

от 5 млн. долл. США до 10 млн. долл. США - сроком на 7 лет;

от 10 млн. долл. США и выше - сроком на 10 лет, с применением в течение последующих 5 лет ставки налога на прибыль и единого налогового платежа в размере 50 % ниже действующих ставок.

Управляющие компании (Дирекции СЭЗ) по решениям органа по координации и госрегулированию деятельности СЭЗ (Административный совет СЭЗ) осуществляют размещение одобренных инвестиционных проектов и организуют выдачу всех необходимых разрешений на подключение к сетям инженерно-коммуникационной инфраструктуры в дирекциях по принципу «одно окно».

В целях создания наиболее благоприятных условий для предприятий-участников СЭЗ, в соответствии с Указом и соответствующим ведомствам поручено, в месячный срок внести предложение по созданию логистических центров и таможенных постов на территориях СЭЗ «Ургут», СЭЗ «Гиждуван», СЭЗ «Коканд» и СЭЗ «Хазарасп».

В заключение необходимо отметить, что принимаемые государством меры по созданию и развитию свободных экономических зон в Узбекистане, несомненно, послужат развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов и республики в целом, а также созданию новых рабочих мест.

СЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в Узбекистане и выходе на евразийский рынок, в том числе:

- Минимальные административные барьеры.
- Налоговые льготы и таможенные преференции.
- Сниженные цены на аренду и выкуп земли.
- Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний СЭЗ.

Таким образом, свободные экономические зоны представляют собой мощный инструмент для стимулирования экономического роста, привлекая инвестиции и создавая рабочие места. В условиях глобальных экономических вызовов они становятся не менее важным элементом для устойчивого развития регионов и стран. Для предпринимателей рассматривающих возможность размещения производства в СЭЗ, стоит обратить внимание на успешные примеры и текущие тенденции, которые могут существенно повысить конкурентоспособность их бизнеса.

Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида”ги **Қонуни**. – Тошкент, 1996 (кейинги ўзгартиш ва қўшимчалар билан).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2016 йил 26 октябрдаги ПФ-4853-сон Фармони** “Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини фаоллаштириш ва кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони** “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси**.
5. Абдуллаев А., Рахимов Б. **Эркин иқтисодий зоналар иқтисодиёти**. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2019.
6. Юлдашев Ш. **Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантириш масалалари**. – Тошкент: Фан, 2020.
7. Мирзаев А. **Инвестиция сиёсати ва эркин иқтисодий зоналар ривожланиши**. – Тошкент, 2018.